

УДК 343.3/7

Балишев Микола Володимирович –
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Пенітенціарної академії України
cafedraacgpp@gmail.com
ORCID: 0009-0000-6880-0205

Mykola V. Balyshv –
seeker for higher education,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)
cafedraacgpp@gmail.com
ORCID: 0009-0000-6880-0205

Проблемні питання кримінальної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування

Стаття присвячена висвітленню проблемних питань кримінальної відповідальності, яка застосовується за правопорушення у сфері оподаткування. Наголошено на тому, що застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків має на меті боротьбу з фінансовими правопорушеннями в країні. Звернено увагу на те, що в Україні застосовується практика «Aggressive Tax Planning (ATP)», запропонована Організацією економічного співробітництва та розвитку, яка описує політику мінімізації податкового навантаження.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, податкове кримінальне правопорушення, оподаткування, податкове законодавство, юридична особа, відповідальність, ухилення від сплати податків, агресивна політики податкового планування.

M.V. Balyshv Problematic Issues of Criminal Liability of Legal Entities for Tax Offenses

The article addresses the problematic issues of criminal liability applied for tax offenses. It emphasizes that the application of criminal liability for tax evasion aims to combat financial offenses in the country and ensure the effective functioning of the rule of law. The presence of criminal protection of these legal relations helps to ensure equality before the law and protect the rights of those citizens who comply with the legislation and pay taxes on time.

The modern stage of the development of Ukraine's criminal legislation began with the adoption of the Criminal Code of Ukraine in 2001. Doctrinal approaches to defining tax criminal offenses lack unanimity, as some scholars define a rather broad range of such offenses under the articles of the Criminal Code of Ukraine, while others classify them within the group of criminal offenses arising in the tax, credit-financial, banking, and budget systems of Ukraine.

Attention is drawn to the fact that, according to the classical view, the subject of a criminal offense is a sane physical person who has committed a criminal offense at an age at which, according to the Criminal Code of Ukraine, criminal liability may arise. However, in most cases, the budget suffers significant losses from the economic activities of legal entities-taxpayers, as they are the revenue-generating element of the tax system. Accordingly, the criminal liability of legal entities for tax evasion, fees, and other mandatory payments, provided for in Article 212 of the Criminal Code of Ukraine, applies to the officials of these legal entities.

It is emphasized that Ukraine applies the practice of “Aggressive Tax Planning (ATP)”, proposed by the Organisation for Economic Co-operation and Development, which describes the policy of minimizing tax burdens. Aggressive Tax Planning (ATP) refers to the practice of reducing tax payments by maximally utilizing legal but not entirely ethical approaches, i.e., adhering to the letter of the law but violating its spirit to minimize or avoid tax obligations.

Keywords: criminal liability, tax criminal offense, taxation, tax legislation, legal entity, legal liability, tax evasion, aggressive tax planning policy.

Постановка проблеми. Впровадження кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків має на меті боротьбу з фінансовими правопорушеннями та забезпечення ефективного функціонування правової держави. Наявність кримінальної охорони зазначених правовідносин допомагає забезпечити рівність перед законом та захист прав тих громадян, які дотримуються законодавства і своєчасно сплачують податки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що питання кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування неодноразово привертало увагу вітчизняних науковців, зокрема на вивченні цього питання зупинялися: А. Бабенко, Д. Гетьманцев, О. Зубатенко, О. Кальман, М. Кучерявенко, В. Лисенко, Р. Макарчук, А. Марушев, О. Орлюк, Г. Резніченко, Я. Толкачов, О. Цибохін та ін.

Мета статті. Метою статті є дослідження проблемних питань кримінальної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування.

Виклад основного матеріалу. Оскільки податкові правопорушення завдають серйозних бюджетних втрат, українським законодавством передбачено застосування заходів кримінально-правового впливу за порушення фіскальної дисципліни. Така практика виникла в нашій державі ще з часів прийняття Кримінального кодексу України.

Мета кримінальної відповідальності за податкові правопорушення полягає в забезпеченні ефективного функціонування податкової системи, захисті інтересів держави та населення від фінансових втрат, запобіганні корупції та зловживання службовим становищем.

Сучасний етап розвитку кримінального законодавства України базується на КК України 2001 року. Доктринальні підходи до визначення кримінальних правопорушень не мають однозначності. Так, одна група вчених визначає доволі широке коло складів кримінальних правопорушень за статтями Кримінального кодексу України, що умовно можна об'єднати у групу податкових кримінальних правопорушень. Наприклад, В. Лисенко вважає, що податкове кримінальне правопорушення (*злочин - В. Лисенко*) спрямоване проти податкової системи

та на заподіяння шкоди у вигляді ненадходження податків, зборів (інших обов'язкових платежів) та класифікує такі правопорушення на підставі двох критеріїв: кримінально-правового, що об'єднує кримінальні правопорушення в сфері господарської та службової діяльності, а також криміналістичного, який включає в себе кримінальні правопорушення в сфері фінансово-господарської діяльності та виконання фінансово-господарських операцій [1, с. 30].

О. Дудоров наголошує на тому, що кримінальні правопорушення, що посягають на систему оподаткування слід поділити на два види: 1) кримінальні правопорушення проти системи оподаткування (податкові кримінальні правопорушення); 2) кримінальні правопорушення, що можуть спричинити шкоду системі оподаткування [2, с. 14].

Дещо іншу позицію відстоюють автори підручника з кримінального права, виданого за редакцією М. Бажанова, В. Сташиса, В. Тація [3]. Вони, визначаючи місце податкового кримінального правопорушення в системі кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу України, відносять його до групи кримінальних правопорушень, що виникають у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної системи України [3, с. 166].

На думку Д. Гетьманцева, Р. Макарчука та Я. Толкачова, ефективність кримінально-правового законодавства держави полягає у розмежуванні між криміналізацією конкретних діянь та застосуванням законної аналогії. З огляду на викладені позиції, науковці вважають, що за сучасним українським кримінальним законом податковими можна назвати лише такі кримінальні правопорушення: ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Усі інші склади злочинів необхідно розглядати як такі, що не містять ознак конкуренції із статтями 212 та 212¹ Кримінального кодексу України, а лише створюють сукупність, оскільки за своєю кримінологічною особливістю вони пов'язані з податковими кримінальними правопорушеннями: фіктивне підприємництво,

легалізація відмивання грошових коштів та іншого майна здобутих злочинним шляхом, підроблення документів тощо [4, с. 394].

Здійснивши аналіз наукових доробок вищезгаданих фахівців, вважаємо, що до податкових кримінальних правопорушень слід відносити лише ті, які закріплені ст. 212 КК України, оскільки ст. 212¹ Кримінального кодексу України передбачено сплату платежів на соціальне та пенсійне страхування, що за своєю природою не є повною мірою податковими зобов'язаннями, а стосуються такого інституту фінансового права як інститут доходів централізованих публічних позабюджетних фондів, який безпосередньо пов'язаний з реалізацією соціальної функції держави.

Основною відмінністю кримінальної відповідальності від інших видів правового примусу є виключна юрисдикція норм та санкцій, визначених Кримінальним кодексом України. Інших джерел кримінально-правового регулювання українським законодавством не передбачено. На наш погляд, справедливим є твердження про те, що відповідальність за податкові кримінальні правопорушення настає за наявності таких підстав: конституційний обов'язок сплати податків; кримінальна охорона податково-правових норм; негативні наслідки для держави у виді недонаповнення дохідної частини бюджетів. .

За класичним уявленням суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність [5].

Натомість, значних втрат в більшості випадків бюджет зазнає від господарської діяльності юридичних осіб-платників податків, оскільки саме вони є бюджетоутворюючим елементом податкової системи. Відповідно, кримінальна відповідальність юридичних осіб за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, передбачена ст. 212 Кримінального кодексу України, настає для посадових осіб юридичних осіб. Це стосується не тільки керівників підприємств, установ, організацій та бухгалтерів, а й аудиторів, юристів та податкових консультантів. Тому дослідження кримінальної відповідальності, її меж щодо осіб, які своїми прямими чи опосередкованими діями

призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, є актуальним і необхідним напрямком правових досліджень.

Крім того, правові дослідження питання кримінальної відповідальності за податкові кримінальні правопорушення мають важливе значення для підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів. Вони допомагають у формуванні належного рівня знань та компетентності працівників цих органів, а також удосконаленню методів контролю та здійсненні ефективної превентивної діяльності.

З соціальної точки зору питання справедливості, превентивності та невідворотності кримінальної відповідальності за податкові кримінальні правопорушення посадових осіб має важливе значення для розвитку податкової культури, так необхідної в нашому суспільстві. Доктринальні напрацювання допомагають формувати свідоме ставлення громадян до сплати податків та виявляти можливі порушення, а також забезпечувати дотримання прав платників податків.

Крім того, правові дослідження питання кримінальної відповідальності за податкові кримінальні правопорушення є важливим елементом у формуванні ефективної системи боротьби з ними, допомагають виявляти слабкі місця в системі контролю та пропонувати шляхи удосконалення законодавства, а також сприяють виробленню системного підходу до належного забезпечення функціонування економіки країни.

У теорії податкової відповідальності дотримання балансу міри протиправних дій та їх наслідків прослідковується під час оцінки податкової поведінки. У міжнародній класифікації, запропонованій Організацією економічної співробітництва та розвитку використовується термін «Aggressive Tax Planning (ATP)», який описує політику мінімізації податкового навантаження [6]. Агресивна політики податкового планування (ATP) відноситься до практики зменшення податкових платежів шляхом максимального використання законних, але не зовсім етичних підходів, тобто дотримання букви закону, але порушення його духу, з метою мінімізування або уникнення податкових зобов'язань.

Це означає, що платник податків намагається мінімізувати свій податковий борг, використовуючи не завжди етичну поведінку та можливості законодавства, не порушуючи встановлених норм. Наприклад, АТР передбачає можливість реєстрації компанії в країні з низьким рівнем податкового тягаря або дії, що призводять до штучного зменшення обсягу оподаткованого прибутку. Інші стратегії агресивної політики податкового планування можуть полягати у здійсненні недостатньо прозорих операцій або укладання складних фінансових угод.

Агресивна політика податкового планування хоча не завжди є, але може завдати значної шкоди економіці та державному бюджету, оскільки зменшення податкових доходів призводить до збільшення державного боргу, зниження соціальних витрат та збільшення податкового навантаження на інших платників податків.

Порівнюючи природу АТР та ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, маємо констатувати, що агресивна політика податкового планування, на відміну від ухилення від сплати податків, належить до легальної діяльності у тому разі, коли платник податків використовує різноманітні законні методи і техніки зниження розміру своїх податкових платежів. Метою агресивної політики податкового планування є максимальне використання можливостей законодавства для зменшення податкового навантаження на платника податків, а ухилення від сплати податків є незаконною навмисною забороненою законом дією платника податків.

Аналізуючи судову практику можна виокремити наступні форми ухилення від сплати податків, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення за участю юридичних осіб:

- неправильне визначення обсягу оподаткованого доходу шляхом зниження доходу або завищення витрат, що призводить до заниження суми податків;

- фіктивне зарахування операцій до розрахункового періоду, які насправді відбулися в інший період;

- фіктивне укладення договорів з метою зменшення податкових платежів;

- неподання податкової звітності або подання недостовірної звітності;

- незаконне використання податкових пільг та знижок;

- децентралізація бізнес-процесів з метою зниження оподаткованого доходу тощо.

Висновки. На підставі проведеного дослідження можемо зробити такі висновки:

1) до податкових кримінальних правопорушень слід відносити лише ті, які закріплені ст. 212 КК України, оскільки ст. 212¹ КК України передбачено сплату платежів на соціальне та пенсійне страхування, що за своєю природою не є повною мірою податковими зобов'язаннями, а стосуються такого інституту фінансового права як інститут доходів централізованих публічних позабюджетних фондів, який безпосередньо пов'язаний з реалізацією соціальної функції держави;

2) порівнюючи природу АТР та ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, маємо констатувати, що агресивна політика податкового планування, на відміну від ухилення від сплати податків, належить до легальної діяльності у тому разі, коли платник податків використовує різноманітні законні методи і техніки зниження розміру своїх податкових платежів.

Список використаних джерел:

1. Лисенко В. В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (теорія та практика): монографія. Київ: Логос. 2004. 324 с.
2. Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ. 2007. 37 с.
3. Кримінальне право України. особлива частина: підручник / за заг. ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер. 2005. 544 с.

4. Гетманцев Д. О., Макаrchук Р. В., Толкачов Я. С. Юридична відповідальність за податкові правопорушення: наук.-практ. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 752 с.
5. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14>.
6. OECD's work on Aggressive Tax Planning: Exchange of information of Co-operation and exchange of information on ATP. URL: <https://www.oecd.org/en/about/directorates/centre-for-tax-policy-and-administration.html>.

References:

1. Lysenko V. V. Kryminalistychnе zabezpechennia diialnosti podatkovoi militsii (teoriia ta praktyka): monohrafiia. Kyiv: Lohos. 2004. 324 s.
2. Dudorov O. O. Problemy kryminalno-pravovoi okhorony systemy opodatkuvannia Ukrainy: avtoreferat dys. na zdobuttia naukovooho stupenia doktora yurydychnykh nauk. Kyiv. 2007. 37 s.
3. Kryminalne pravo Ukrainy. osoblyva chastyna: pidruchnyk / za zah. red. prof. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv: Yurinkom Inter. 2005. 544 s.
4. Hetmantsev D. O., Makarchuk R. V., Tolkachov Ya. S. Yurydychna vidpovidalnist za podatkovі pravoporushennia: nauk.-prakt. posib. Kyiv: Yurinkom Inter, 2015. 752 s.
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05 kvitnia 2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14>.
6. OECDs work on Aggressive Tax Planning: Exchange of information of Co-operation and exchange of information on ATP. URL: <https://www.oecd.org/en/about/directorates/centre-for-tax-policy-and-administration.html>.